

Merobaudes (Flavius Merobaudes)

Fragmenta panegyrici prosa conscripti

digilibLT 2020

[Informazioni editoriali](#)

[Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.](#)

Frg. IA (Sangallensis 908, p. 274)

... [tum minime ea probitas videtur conse-]
 [qui a fort]una tua potius quam a na[tura, cum]
 nihil quod cupias latere deprehendi [potest; de-]
 nique omnia agis ut qui scias in conspe[ctu et iudi-]
 cio omnium esse quod gesseris.
 Lateant ergo {h}ii quos deprehendi pudet [- nec vero]
 bonae conversationis est nimis pet[ere secre-]
 tum; et tamen mali frustra arbitros f[ugiunt:]
 quid enim eis prodest non habere co[nscios, cum]
 habent conscientiam? Veniant sane ad [nos qui vo-]
 lunt arbitri, quam volunt severi iudic[es morum]
 atque virtutum nec tantum Catones nost[ri, sed et pe-]
 regrina Lac{a}ed<a>emoniorum et Athen[iensium]
 nomina: nullum profecto tempus, null[um diem,]
 nullam denique horam in actibus tuis quam [non admi-]
 rentur invenient. Tibi enim cubil[e nudus caes-]
 pes aut tenue velamen in caespite, nox [in vigiliis,]
 dies in laboribus, iniuria iam pro volunta[te, lorica]
 non tam munimen quam vestimentum, [comitatus]
 non adparatus sed conversatio: postre[mo militia,]
 qui aliis procinctus, tibi usus est.
 Nec inmerito: te ita communem alacrit[ati ac ro-]
 bori, labori ac potestati natura forma[vit, ut te in]
 ore o[mni]um gravares †[la.]oran[.]ra[.....]†
 proximitas tua i[.] velocitatem tuam [.....]

Frg. IB (Sangallensis 908, p. 273)

...na tentorio in aequum q[.....]gu[.]
 [se in suum] tentorium ducit. Tunc, si quid a bellis
 [vacat, a]ut situs urbium aut angustias montium
 [aut lata] camporum aut fluminum transitus aut
 [viarum] spatia metiris atque ibi quis pediti, quis
 [equiti] accommodatior locus, quis excursui
 [aptior, qu]is receptui tutior, quis stationi uberi-
 [or, explo]ras: ita ad bellum proficit etiam ipsa in-
 [tercaped]o bellorum. Iam vero praeter Mar-
 [tias laud]es cuius tanta in consiliis alacritas, in
 [iudici]is severitas, in conloquiis mansuetu-
 [do, in vult]u aequalitas, in ira brevitatis, in amore
 [diuturn]itas? O fortunatissimum orationis
 [meae te]mpus: vera me dicere omnes fatentur;
 [queruntu]r hactenus me de actibus tuis aliquanta
 [omisisse]. Et quidem multum dicturo obest igno-
 [rantia: d]ebet nosse quem loquitur. Nec sola
 [illa de v]iris fortibus praedicanda sunt quae pu-
 [blica fa]ma denuntiat. Nam et cum victoria per-
 [hibetur tan]tum, designatur hoc nomine quidquid
 [recipi]t favens fortuna bellorum: non tamen
 [hoc nom]en tum impleat animos, ut si ipsa itinera
 [atque moli]mina et imago certaminum et vulnera
 [et exit]ia et hostili caede pulvis cruentatus
 [exprimantur et oculis mentis ostendantur.]

Frg. IIA (Sangallensis 908, p. 270)

... [pro his me laudibus]
 [tuis, tua merita licet dicendo aequare non va-]
 lentem, in collegium togae senatus adscivit,
 pro his me laudibus tuis Roma cum principe victuro
 aere formavit, pro his denique nuper ad honoris
 maximi nomen ille nascenti soli prox[i-]
 mus imperator evexit. Intellexit enim, qua fide eius pr[ae-]
 sentis gesta memorarem, qui de absentis
 meritis non tacerem. Iam considera, ductor
 invicte, quanta tibi haec agenti praemia deb[e-]
 antur, pro quibus mihi tanta sunt conlata refe-
 renti. Tibi quidem nullum commune praemium
 nec par ceteris honor aut laus aliqua usit[a-]
 ta referenda est. Habes tamen praemiatrice[m]
 conscientiam tuam: etenim recte factorum
 summus fructus est fecisse nec ullum virtu-
 tum pretium dignum ipsis extra ipsas est. Ergo

vel ego vel alii qui in hac dicendi professione sunt, quotiens de actibus tuis aliqua disserimus, aut ingenia nostra exercemus aut vota; ceter[um] tu tibi inniteris, ad te respicis nec ullum quod imitari velis exemplar extra te quaeris; et tamen nulla regio, nullus locus, nulla denique lingua laudibus tuis vacua est. Euntes in Thracia[m] triumphum, qui consiliis tuis intra Hispanias [..]

Frg. IIB (Sangallensis 908, p. 269)

... [aspice, qui parcissimus]
 [t]ui aestimator es, quam enormis ubique et quam [i]nsueta gratulatio sit, cum aliquis index de ac- [t]ibus tuis secunda loquitur. Praeter id enim quod [i]n te mundi amor consonat, quem probasti, tum [i]n successibus tuis veritas ipsa delectat: nemo enim de fama dubitat quotiens vicisse te nuntiat. [D]elatus ego in augusti litoris sinum, qua Salonas usque per anfractus terrae pronum pelagus [i]nlabitur, nactus sum quendam qui se tuis recentibus gestis interfuisse memoraret. «Gothorum» inquit «manus universa cum rege exierat Romana populatum. Hoc ut dux comperit» — [I]am non expectavi ut diceret «progressus est, manum contulit», neque enim haec a te acta dubitabam, quaesivi statim, ubi qualiter quantosve fudisses. Tunc ille: «Ad montem» inquit, «quem Colubarium quasi praescia vocavit antiquitas (in eo enim nunc rei publicae venena prostrata sunt), maximam hostium partem improvisus, ut solet, neci dedit [f]usisque peditum copiis, quae plurimae erant, ipse [p]alantes turmas persecutus stantes robore, [f]ugientes alacritate compressit. Nec multo post rex ipse cum reliquis copiis suis adfuit [d]efixusque horrore subito calcata prope cadavera